

JRTR

JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH
ISSN: 2148-5321

TURİZMDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: SCOPUS VERİ TABANINDA BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

*RESEARCH ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM: A BIBLIOMETRIC
ANALYSIS OF THE SCOPUS DATABASE*

Can GEZİCİ^a

Özet

Bu çalışmada, turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk literatürü bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenerek alanın gelişim eğilimleri ve yapısal özellikleri ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında Scopus veri tabanından elde edilen 607 makale analiz edilmiş; yayımların yıllara göre dağılımı, anahtar kelime yapıları, atıf ilişkileri ve akademik iş birlikleri değerlendirilmiştir. Bulgular, özellikle 2018 yılı sonrasında literatürde belirgin bir artış yaşandığını ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının turizm alanında giderek daha merkezi bir konum kazandığını göstermektedir. Anahtar kelime analizleri, literatürün sürdürülebilirlik, paydaş yönetimi ve çevresel sorumluluk ekseninde şekillendiğini ortaya koymuştur. Kümelenme sonuçları ise müşteri davranışları, finansal performans, sürdürülebilir turizm ve yönetim gibi temaların öne çıktığını göstermektedir. Bibliyografik eşleşme analizleri, belirli çalışmaların ve dergilerin literatürde merkezi bir rol oynadığını ortaya koyarken, ülkeler bazında dağılım sonuçları alanın küresel bir araştırma yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının somut çıktıları ve uzun dönemli etkilerine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, gelecekte yapılacak araştırmaların performans, sürdürülebilirlik ve paydaş etkileri üzerine daha derinlemesine odaklanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Bibliyometrik Analiz

Abstract

This study examines the corporate social responsibility literature in the field of tourism through a bibliometric analysis and reveals the development trends and structural characteristics of the field. Within the scope of the research, 607 articles obtained from the Scopus database were analyzed; the distribution of publications by years, keyword structures, citation relationships, and academic collaborations were evaluated. The findings indicate that there has been a significant increase in the literature especially after 2018 and that corporate social responsibility studies have gained a more central position in tourism research. Keyword analyses reveal that the literature is shaped around sustainability, stakeholder management, and environmental responsibility. Clustering results show that themes such as customer behavior, financial performance, sustainable tourism, and governance stand out. Bibliometric coupling analyses demonstrate that certain studies and journals play a central role in the literature, while country-based distribution results indicate that the field has a global research structure. However, it is determined that studies focusing on the concrete outcomes and long-term effects of corporate social responsibility practices are limited. In this context, future research is recommended to focus more deeply on performance, sustainability outcomes, and stakeholder impacts.

Keywords: Tourism, Corporate Social Responsibility, Bibliometric Analysis

Makale Geliş Tarihi: 27.02.2026 **Makale Kabul Tarihi:** 25.06.2026

Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Can GEZİCİ (cangezici24@hotmail.com)

^a Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara/Türkiye (cangezici24@hotmail.com)
ORCID: 0009-0002-8410-6584

DOI: 10.5281/zenodo.21010422

1. Giriş

Günümüz küresel ekonomik sisteminde işletmelerin rolü, yalnızca mal ve hizmet üretimi ile sınırlı kalmamakta; aynı zamanda toplumsal refahın artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve etik değerlerin korunması gibi çok boyutlu sorumlulukları da içerecek şekilde genişlemektedir. Küreselleşme, dijitalleşme ve bilgiye erişimin kolaylaşması, bireylerin tüketim davranışlarını önemli ölçüde dönüştürmüştür; bu dönüşüm sonucunda tüketicilerin işletmelerden beklentileri yalnızca ekonomik performans ile sınırlı kalmayıp, sosyal ve çevresel sorumlulukları da kapsayacak biçimde genişlemiştir (Nguyena vd., 2020). Bu bağlamda işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken yalnızca kâr elde etmeye odaklanan yapılar olmaktan çıkarak, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getiren aktörler haline gelmeleri gerektiği anlayışı giderek yaygınlaşmıştır.

Söz konusu dönüşümün en belirgin şekilde gözlemlendiği sektörlerden biri turizm sektörüdür. Turizm, doğası gereği doğal kaynaklara bağımlı olması, yerel toplumlarla yoğun etkileşim içerisinde bulunması ve çevresel etkilerinin yüksek olması nedeniyle sosyal sorumluluk bağlamında özel bir öneme sahiptir (Legendre vd., 2024). Turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, yalnızca ekonomik büyüme ile değil, aynı zamanda çevresel koruma ve toplumsal katkı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle turizm işletmelerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesinde çevresel duyarlılık, etik davranış ve toplumsal katkı gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır.

Artan tüketici bilinci, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelmesini zorunlu hale getirmiştir. Tüketicilerin artık yalnızca hizmet kalitesi ve fiyat gibi unsurları değil, aynı zamanda işletmelerin topluma sağladığı katkıları ve çevresel etkilerini de dikkate alarak tercihlerini şekillendirdiği görülmektedir (Bülbül vd., 2023). Özellikle turizm tüketicilerinin, işletmelerin doğaya, çevreye ve toplumsal değerlere karşı tutumlarını değerlendirdiği ve bu doğrultuda karar verdiği ifade edilmektedir (Güzel, 2010). Bu durum, kurumsal sosyal sorumluluğun turizm işletmeleri açısından yalnızca etik bir zorunluluk değil, aynı zamanda stratejik bir rekabet unsuru haline gelmesine neden olmuştur.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletme performansı üzerindeki etkileri incelendiğinde, bu uygulamaların müşteri memnuniyeti, bağlılık ve satın alma niyeti üzerinde olumlu etkiler yarattığı görülmektedir. Restoran işletmeleri üzerine yapılan bir

çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin müşteri bağlılığını artırdığı ve özellikle çalışanlara yönelik uygulamaların bu etkiyi güçlendirdiği ortaya konulmuştur (Aydın & Erdoğan, 2016). Benzer şekilde, turizm sektöründe gerçekleştirilen çalışmalar, KSS uygulamalarının turistlerin satın alma niyetleri üzerinde pozitif etkiler yarattığını göstermektedir (Ürkmezer & Yetim, 2023; Yorulmazer & Doğan, 2017). Bu bulgular, KSS'nin turizm sektöründe müşteri davranışlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır.

Turizm işletmelerinin sosyal sorumluluk faaliyetleri yalnızca müşteri boyutuyla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda çalışanlar ve diğer paydaşlar üzerinde de önemli etkiler yaratmaktadır. İşletmelerin çalışanlarına yönelik etik ve yasal sorumluluklarını yerine getirmesi, çalışanların iş tatmini ve işte kalma niyeti üzerinde anlamlı etkiler yaratmaktadır (Çalışkan & Ünüsan, 2011). Bununla birlikte, çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılarının orta düzeyde olduğu ve işletmelerin bu alanda daha fazla çaba göstermesi gerektiği de ifade edilmektedir (Kasap & Akmeşe, 2021). Bu durum, KSS'nin işletme içi dinamikler açısından da kritik bir rol oynadığını göstermektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluğun turizm sektöründeki etkileri, destinasyon düzeyinde de kendini göstermektedir. Sosyal sorumluluk projelerinin yerel kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve turistik çekicilik üzerinde olumlu etkiler yarattığı belirlenmiştir (Korkmaz et al., 2020). Ayrıca işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, kurumsal itibar ve rekabet avantajı sağlama açısından önemli katkılar sunduğu ifade edilmektedir (Aktan & Çakmak, 2018). Bu bağlamda KSS, turizm sektöründe yalnızca işletme düzeyinde değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma açısından da stratejik bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluğun öneminin artmasında, işletmelerin toplumsal beklentilere uyum sağlama gerekliliği de etkili olmuştur. Günümüzde işletmelerin yalnızca ekonomik değer yaratmaları yeterli görülmemekte; aynı zamanda sosyal ve çevresel değer üretmeleri beklenmektedir (Sağır & Türkeri, 2015). Bu doğrultuda KSS, işletmelerin paydaşları ile olan ilişkilerini düzenleyen ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan bir yönetim yaklaşımı olarak ön plana çıkmaktadır. Nitekim turizm sektöründe KSS uygulamalarının, finansal performansın yanı sıra kurumsal itibar üzerinde de doğrudan etkili olduğu ifade edilmektedir (Wut vd., 2021).

Literatür incelendiğinde, kurumsal sosyal sorumluluk konusunun turizm alanında farklı

boyutlarda ele alındığı görülmektedir. Ancak bu çalışmaların çoğunlukla belirli değişkenler (müşteri davranışı, çalışan tutumları, performans çıktıları vb.) üzerine odaklandığı ve alanın genel eğilimlerini ortaya koyan bibliyometrik çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye turizm yazını üzerine yapılan bibliyometrik bir çalışmada, KSS konulu çalışmaların sayısının sınırlı olduğu ve özellikle makale düzeyinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir (Boğan vd., 2018). Benzer şekilde, turizm ve ağırlama sektöründe KSS üzerine yapılan bir diğer bibliyometrik çalışmada, araştırmaların belirli teorik çerçeveler etrafında yoğunlaştığı ve özellikle çalışan davranışları ile örgütsel çıktılar üzerine odaklandığı belirlenmiştir (Boğan, 2020).

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, turizm sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk konusunun önemine rağmen, özellikle son yıllarda yapılmış kapsamlı ve güncel bibliyometrik analiz çalışmalarının sınırlı olduğu görülmektedir. Son beş yıl içerisinde turizm alanında KSS konulu çalışmaların sistematik bir şekilde incelendiği kapsamlı bir bibliyometrik çalışmaya rastlanmaması, literatürde önemli bir boşluğa işaret etmektedir. Bu doğrultuda mevcut çalışma, turizm literatüründe kurumsal sosyal sorumluluk konulu çalışmaların bibliyometrik analizini gerçekleştirerek, alanın gelişim sürecini, eğilimlerini ve araştırma boşluklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı, işletmelerin yalnızca ekonomik hedefler doğrultusunda faaliyet gösteren yapılar olmanın ötesine geçerek, toplumsal ve çevresel sorumluluklarını da yerine getirmeleri gerektiği anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda KSS, işletmelerin içinde buldukları toplumla karşılıklı bir etkileşim içerisinde olduklarını ve bu etkileşim sonucunda toplumsal değer üretme yükümlülüğü taşıdıklarını ifade etmektedir. İşletmelerin yalnızca kâr elde eden ekonomik birimler değil, aynı zamanda sosyal sistemin bir parçası oldukları yönündeki yaklaşım, KSS kavramının temelini oluşturmaktadır (Çalışkan & Ünüsan, 2011). Nitekim işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken çevrelerine katma değer sağlamalarının hem toplumsal beklentilerin bir sonucu hem de rekabet avantajı elde etmenin bir aracı olduğu ifade edilmektedir (Aktan & Çakmak, 2018). Bu yönüyle KSS, işletmelerin ekonomik faaliyetleri ile toplumsal sorumlulukları arasında denge kurmalarını sağlayan bütüncül bir yönetim anlayışı olarak değerlendirilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluğun önemi, özellikle küreselleşme süreciyle birlikte daha belirgin hale gelmiştir. Artan rekabet koşulları, tüketicilerin bilinç düzeyindeki yükseliş ve paydaş beklentilerinin çeşitlenmesi, işletmeleri sosyal ve çevresel konulara daha duyarlı olmaya yönlendirmiştir (Sağır & Türkeri, 2015). Günümüzde tüketicilerin yalnızca ürün ve hizmet kalitesine odaklanmadığı, aynı zamanda işletmelerin çevreye ve topluma yönelik tutumlarını da değerlendirdiği görülmektedir (Güzel, 2010). Bu durum, KSS uygulamalarını işletmeler açısından bir tercih olmaktan çıkararak stratejik bir zorunluluk haline getirmiştir. Turizm sektöründe yapılan çalışmalar da bu durumu destekler nitelikte olup, KSS faaliyetlerinin müşteri bağlılığı, memnuniyeti ve satın alma niyeti üzerinde olumlu etkiler yarattığı ortaya konulmuştur (Aydın & Erdoğan, 2016; Ürkmezer & Yetim, 2023; Yorulmazer & Doğan, 2017). Bununla birlikte KSS'nin yalnızca müşteri boyutunda değil, çalışanlar üzerinde de etkili olduğu; çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerini artırdığı ifade edilmektedir (Çalışkan & Ünüsan, 2011). Ayrıca çalışanların KSS algılarının yeterli düzeyde olmaması, işletmelerin bu alanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini göstermektedir (Kasap & Akmeşe, 2021). Bu yönüyle KSS, hem iç paydaşlar hem de dış paydaşlar açısından işletmelerin sürdürülebilir başarısını etkileyen kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun boyutları incelendiğinde, literatürde en yaygın kabul gören yaklaşımın Carroll tarafından geliştirilen dört boyutlu model olduğu görülmektedir. Bu modele göre KSS; ekonomik, yasal, etik ve gönüllü sorumluluklar olmak üzere dört temel boyuttan oluşmaktadır (Çalışkan & Ünüsan, 2011). Ekonomik sorumluluk, işletmenin varlığını sürdürebilmesi için kâr elde etmesini ifade ederken; yasal sorumluluk, işletmenin faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmesini kapsamaktadır. Etik sorumluluk, toplumun değer ve normlarına uygun davranış sergilemeyi gerektirirken; gönüllü sorumluluk ise işletmenin topluma katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği sosyal faaliyetleri ifade etmektedir. Turizm sektöründe bu boyutların her birinin farklı şekillerde ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin, çevresel koruma faaliyetleri ve sürdürülebilir turizm uygulamaları etik sorumluluk kapsamında değerlendirilirken; yerel topluluklara yönelik sosyal projeler gönüllü sorumluluk kapsamında ele alınmaktadır. Bununla birlikte turizm işletmelerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yalnızca toplumsal katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kurumsal itibar ve rekabet avantajı oluşturduğu da ifade edilmektedir (Aktan &

Çakmak, 2018).

Kurumsal sosyal sorumluluğun gelişim süreci incelendiğinde, kavramın başlangıçta daha çok hayırseverlik ve gönüllülük faaliyetleri çerçevesinde ele alındığı, ancak zamanla stratejik bir yönetim anlayışına dönüştüğü görülmektedir. Özellikle küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle işletmelerin paydaş beklentilerine daha duyarlı hale gelmesi, KSS'nin işletme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesine neden olmuştur (Sağır & Türkeri, 2015). Bu süreçte işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini yalnızca dış paydaşlara yönelik bir imaj unsuru olarak değil, aynı zamanda iç süreçleri de kapsayan bütüncül bir yapı olarak ele almaları gerektiği vurgulanmaktadır. Nitekim turizm sektöründe gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin yalnızca işletme performansını değil, aynı zamanda destinasyon gelişimini de olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir (Korkmaz vd., 2020). Ayrıca pandemi gibi kriz dönemlerinde işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kapsamının genişlediği ve bu faaliyetlerin işletmenin kurumsal gücü ile ilişkili olduğu da ifade edilmektedir (Bülbül vd., 2023).

Kurumsal sosyal sorumluluk, turizm sektörü bağlamında değerlendirildiğinde, sürdürülebilirlik, paydaş yönetimi ve rekabet avantajı gibi kavramlarla doğrudan ilişkilidir. Turizm işletmelerinin faaliyetleri doğrudan doğal çevre ve yerel toplum ile etkileşim içerisinde olduğu için, bu işletmelerin sosyal sorumluluk uygulamaları daha geniş bir etki alanına sahiptir. Bu bağlamda turizm işletmelerinin çevresel kaynakların korunması, yerel halkın refahının artırılması ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi alanlarda aktif rol üstlenmeleri beklenmektedir (Aktan & Çakmak, 2018). Bu açıdan KSS uygulamaları, turizm sektöründe yalnızca etik bir gereklilik değil, aynı zamanda sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan stratejik bir yönetim aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kurumsal sosyal sorumluluk, hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından önemini koruyan ve gelişmeye açık bir alan olarak literatürde yer almaktadır.

3. Yöntem

Turizm sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk literatürünün bilimsel gelişimini ve alandaki eğilimleri incelemek amacıyla bu araştırmada betimsel özellikler taşıyan bir tarama modeli benimsenmiştir. Bu model kapsamında, ilgili literatürün sistematik biçimde analiz edilmesi ve mevcut bilgi birikiminin bütüncül bir çerçevede değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Bibliyometrik analiz, belirli bir araştırma alanındaki bilimsel yayınların üretim yapısını, gelişim sürecini ve atıf ilişkilerini istatistiksel yöntemler aracılığıyla incelemeyi mümkün kılan bir entelektüel yapı analizi yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Van Raan, 2005; Donthu vd., 2021). Bu doğrultuda, turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk konulu çalışmaların analizine yönelik veri seti Scopus veri tabanından elde edilmiştir. Scopus veri tabanının tercih edilmesinde, geniş kapsamlı akademik yayın içeriğine sahip olması, disiplinler arası çalışmaları kapsamaması ve özellikle sosyal bilimler alanında çok sayıda yüksek etki değerine sahip dergiyi bünyesinde barındırması etkili olmuştur. Bu özellikleri sayesinde Scopus, turizm ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi disiplinler arası araştırma alanlarının analizinde güvenilir ve kapsamlı bir veri kaynağı olarak değerlendirilmektedir (Yavuz vd., 2024; Vapur ve Demirel, 2025).

Araştırma kapsamında veri seti oluşturulurken belirli sınırlamalar getirilmiş ve analiz daha odaklı hale getirilmiştir. Bu çerçevede yalnızca “makale” türündeki çalışmalar araştırmaya dahil edilmiş; konferans bildirimleri, kitap bölümleri ve diğer yayın türleri kapsam dışında bırakılmıştır. Ayrıca bilimsel bütünlüğün sağlanması ve çalışmalar arasında karşılaştırılabilirliğin artırılması amacıyla yalnızca İngilizce dilinde yayımlanan çalışmalar veri setine dahil edilmiştir. Veri toplama sürecinde Scopus veri tabanında “title”, “abstract” ve “keywords” alanlarında ve 05.01.2026 tarihinde tarama gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda “tourism” ve “corporate social responsibility” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır.

Gerçekleştirilen tarama sonucunda toplam 607 makaleye ulaşılmıştır. Araştırma verileri, belirlenen kriterler doğrultusunda Scopus veri tabanından elde edilerek analiz sürecine dahil edilmiştir. Elde edilen veri seti belirli bir zaman aralığını kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve literatürün yıllar içerisindeki gelişimini ortaya koyacak biçimde analiz edilmiştir. Bu kapsamda turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk konulu çalışmaların yıllara göre dağılımı, öne çıkan anahtar kelimeler, akademik iş birlikleri ve atıf ilişkileri incelenmiştir. Araştırmanın temel soruları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Araştırma Soruları

Kod	Araştırma Sorusu
S1	Turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk konulu çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıl bir gelişim göstermektedir?
S2	İlgili literatürde öne çıkan anahtar kelimeler ve kavramsal kümeler nelerdir?
S3	En fazla atıf alan çalışmalar ve akademik etkisi yüksek yazarlar kimlerdir?

S4	Yayınların yoğunlaştığı dergiler hangileridir?
S5	En fazla yayın yapan ülkelere göre yayın sayısı dağılımı nasıldır?

Elde edilen verilerin analizinde VOSviewer 1.6.20 istatistik programı kullanılmıştır. Bu program aracılığıyla anahtar kelime eş dizimi, yazar iş birliği ağları ve atıf analizleri gerçekleştirilmiş; böylece literatürdeki yapısal ilişkiler görselleştirilmiştir. VOSviewer, bibliyometrik analizlerde bilimsel ağların haritalandırılmasını mümkün kılarak, araştırma alanındaki bilgi yapısının ve eğilimlerin daha açık bir şekilde ortaya konulmasını sağlamaktadır (Van Eck & Waltman, 2010; Hallinger & Kovačević, 2021; Xu vd., 2021). Araştırma süreci boyunca akademik etik ilkelere bağlı kalınmış olup, yararlanılan tüm kaynaklara usulüne uygun şekilde atıf yapılmıştır. Bununla birlikte çalışma, ikincil veri kullanımına dayalı bir araştırma olması nedeniyle etik kurul izni gerektirmemektedir.

4. Bulgular

Yapılan tarama sonucunda elde edilen veriler, belirlenen kriterler doğrultusunda temizlenmiş ve analizler toplam 607 makale üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde Scopus veri tabanından elde edilen çalışmalar CSV formatında indirildikten sonra veri seti üzerinde gerekli ön işleme ve temizleme işlemleri uygulanmıştır. Bu kapsamda yinelenen kayıtlar ayıklanmış, eksik veya analiz sürecini etkileyebilecek veriler düzenlenmiş ve veri seti bibliyometrik analiz için uygun hale getirilmiştir (Bota Avram, 2023). Ardından veri seti, VOSviewer programına uyumlu formatta yeniden düzenlenmiş ve analiz yazılımına aktarılmıştır.

Bibliyometrik analiz kapsamında ilk olarak turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk konulu çalışmaların yıllara göre dağılımı incelenmiş ve literatürün zaman içerisindeki gelişim eğilimi ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda alanın büyüme dinamikleri ve dönemsel yoğunlaşmaları değerlendirilmiştir.

Şekil 1. Yıllara Göre Yayın Dağılımı

Ağ haritası incelendiğinde, “kurumsal sosyal sorumluluk (corporate social responsibility)”, “turizm (tourism)” ve “sürdürülebilir turizm (sustainable tourism)” kavramlarının merkezde konumlandığı ve diğer kavramlarla yoğun ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durum, literatürün temel ekseninin sürdürülebilirlik, yönetim ve turizm kesişiminde şekillendiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2: VOSviewer Anahtar Kelime Kümeleme Sonuçları

Küme	Kavramlar	Küme Büyüklüğü
Küme 1	Çin (China), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR), Müşteri Sadakati (Customer Loyalty), Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction), Çevresel Sürdürülebilirlik (Environmental Sustainability), Turizm ve Otelcilik (Hospitality and Tourism), Performans (Performance), Kırsal Turizm (Rural Tourism), Hizmet Kalitesi (Service Quality), Sosyal Sorumluluk (Social Responsibility), Turizm Gelişimi (Tourism Development)	12
Küme 2	Yükleme Kuramı (Attribution Theory), Destinasyon Sosyal Sorumluluğu (Destination Social Responsibility), Ekoturizm (Ecotourism), Otel (Hotel), Otel Endüstrisi (Hotel Industry), Turizm Pazarlaması (Tourism Marketing), Güven (Trust), Vietnam (Vietnam)	8
Küme 3	Toplum Gelişimi (Community Development), Gelişmekte Olan Ülkeler (Developing Countries), Oteller (Hotels), Yoksulluk (Poverty), Paydaşlar (Stakeholders), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Turizm (Tourism)	7
Küme 4	Toplum (Community), Toplum Temelli Turizm (Community-based Tourism), İçerik Analizi (Content Analysis), Çevre (Environment), Sorumlu Turizm (Responsible Tourism), Paydaş (Stakeholder), Tayland (Thailand)	7
Küme 5	Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility), Finansal Performans (Financial Performance), Otelcilik Endüstrisi (Hospitality Industry), İş Tatmini (Job Satisfaction), Paydaş Kuramı (Stakeholder Theory), Turizm Endüstrisi (Tourism Industry)	6
Küme 6	COVID-19 (COVID-19), Otelcilik (Hospitality), Dayanıklılık (Resilience), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Üçlü Bilanço (Triple Bottom Line)	6
Küme 7	İklim Değişikliği (Climate Change), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility), İnovasyon (Innovation), Sürdürülebilirlik (Sustainability), Sürdürülebilir Turizm (Sustainable Tourism), Tur Operatörleri (Tour Operators)	6
Küme 8	Bibliyometrik Analiz (Bibliometric Analysis), Çevresel (Environmental), ESG (ESG), Firma Performansı (Firm Performance), Yönetişim (Governance), Sosyal (Social)	6
Küme 9	Rekabet Avantajı (Competitive Advantage), Çevresel Performans (Environmental Performance), KOBİ'ler (SMEs), Turizm Sektörü (Tourism Sector)	4

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde, ilk araştırma kümesinin daha çok müşteri odaklı ve hizmet kalitesi temelli çalışmalar (müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, performans vb.) etrafında şekillendiği görülmektedir. İkinci kümenin ise turizm pazarlaması, güven ve destinasyon düzeyinde sosyal sorumluluk gibi konulara odaklandığı dikkat çekmektedir. Üçüncü ve dördüncü kümelelerde ise sürdürülebilir

kalkınma, paydaş yaklaşımı ve toplum temelli turizm gibi daha makro düzeydeki konuların ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Diğer kümelerde finansal performans, yönetim, ESG, inovasyon, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi çağdaş ve güncel araştırma temalarının yer aldığı görülmektedir. Özellikle COVID-19, dayanıklılık (resilience) ve üçlü bilanço (triple bottom line) gibi kavramların da ağ yapısında yer alması, literatürün son yıllarda küresel krizler ve sürdürülebilirlik bağlamında yeniden şekillendiğini göstermektedir. Anahtar kelime ağ haritası, turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının yalnızca işletme ve müşteri odaklı yaklaşımlarla sınırlı kalmadığını; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, paydaş yönetimi, yönetim ve toplumsal kalkınma gibi çok boyutlu bir araştırma çerçevesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Bibliyografik eşleşme analizi kapsamında, en az 100 atıf kriteri dikkate alınarak oluşturulan ağ yapısında, literatürde yüksek etkiye sahip çalışmalar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgular, turizm ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında belirli çalışmaların literatürün temelini oluşturduğunu ve bu çalışmalar etrafında yoğun bir bilgi ağı oluştuğunu göstermektedir.

Şekil 3. Bibliyografik Eşleşme Ağ Haritası

Analiz sonuçlarına göre, Manaktola ve Han gibi yazarlara ait çalışmaların yüksek atıf sayıları ile öne çıktığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu çalışmaların alan literatüründe referans niteliğinde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yalnızca atıf sayısının değil, toplam bağlantı gücünün (total link strength) de önemli bir gösterge olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin, Font, Inoue ve Theodoulidis çalışmalarının yüksek

bağlantı gücüne sahip olması, bu çalışmaların literatürdeki diğer araştırmalarla güçlü ilişkiler kurduğunu ve kavramsal olarak merkezde yer aldığını ortaya koymaktadır.

Ağ haritası incelendiğinde, çalışmaların farklı kümeler etrafında gruplaştığı ve her kümenin belirli tematik alanları temsil ettiği görülmektedir. Bu kümeler genel olarak sürdürülebilir turizm, kurumsal sosyal sorumluluk ve performans ilişkisi, paydaş teorisi, turizm pazarlaması ve çevresel sürdürülebilirlik gibi ana temalar etrafında şekillenmektedir. Özellikle Font, Inoue, Zhu ve Uyar gibi yazarların çalışmalarının ağ yapısında merkezi konumda yer aldığı ve farklı kümeler arasında köprü görevi gördüğü anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda yapılan çalışmaların da ağ yapısına güçlü şekilde entegre olduğu ve literatürün güncel eğilimlerini yansıttığı görülmektedir. Bu durum, alanın yalnızca klasik çalışmalar etrafında değil, aynı zamanda güncel araştırmalarla da sürekli olarak geliştiğini göstermektedir.

Bibliyografik eşleşme (bibliometric coupling) analizi kapsamında, dergiler arasındaki ilişkileri daha net ortaya koyabilmek amacıyla minimum 5 yayın ve minimum 100 atıf eşik değerleri belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda oluşturulan analiz, alan literatüründe öne çıkan dergilerin yapısal konumlarını ve etkileşim düzeylerini değerlendirmeye imkân tanımaktadır. Elde edilen bulgulara ilişkin görsel ağ haritası Şekil 4'te sunulmuştur.

Şekil 4. Dergilere Göre Bibliyografik Eşleşme Ağ Haritası

Bibliyografik eşleşme analizi kapsamında dergilere göre dağılım incelendiğinde, Sustainability dergisinin hem yayın sayısı hem de toplam bağlantı gücü açısından en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, söz konusu derginin turizm ve

kurumsal sosyal sorumluluk literatüründe merkezi bir konumda yer aldığını göstermektedir. Bununla birlikte Journal of Sustainable Tourism ve Tourism Management dergilerinin yüksek atıf sayıları ile öne çıktığı ve alanın en etkili yayın platformları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Diğer bilgilere dergi ve atıf sayısı durumu Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: Dergilere Göre Bibliyografik Eşleşme Analiz Sonuçları

No	Dergi	Yayın Sayısı	Atıf Sayısı	Bağlantı Gücü
1	Sustainability	52	1258	6974
2	Journal of Sustainable Tourism	36	2555	5544
3	Tourism Management	26	3691	4917
4	Current Issues in Tourism	21	895	3124
5	International Journal of Contemporary Hospitality Management	20	1925	4418
6	Journal of Travel Research	14	726	2444
7	Corporate Social Responsibility and Environmental Management	14	474	2102
8	International Journal of Hospitality Management	13	1086	2259
9	Tourism Economics	11	187	1974
10	Asia Pacific Journal of Tourism Research	9	210	1819

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının özellikle sürdürülebilirlik ve turizm yönetimi odaklı dergilerde yoğunlaştığı ve literatürün bu eksen etrafında şekillendiği görülmektedir.

Bibliyografik eşleşme (bibliometric coupling) analizi kapsamında, ülkeler arasındaki akademik ilişkileri ortaya koymak amacıyla minimum 5 yayın ve minimum 100 atıf kriterleri esas alınmıştır. Bu kriterler doğrultusunda oluşturulan analiz, ülkelerin literatürdeki üretkenlik ve etkileşim düzeylerini değerlendirmeye imkân tanımaktadır. Elde edilen bulgulara ilişkin ağ yapısı Şekil 5’te sunulmuştur.

Şekil 5. Ülkelere Göre Bibliyografik Eşleşme Ağ Haritası

Şekil 5 incelendiğinde, turizm ve kurumsal sosyal sorumluluk literatüründe en fazla yayın yapan ülkelerin başında Çin (n=84), Amerika Birleşik Devletleri (n=81) ve İspanya (n=78) gelmektedir. Bu ülkeler, alanın akademik üretiminde öncü konumda yer almakta ve literatürün gelişiminde belirleyici rol oynamaktadır. Atıf sayıları açısından değerlendirildiğinde ise Birleşik Krallık (n=4202), Amerika Birleşik Devletleri (n=3907) ve Çin (n=2648) en yüksek akademik etkiye sahip ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, söz konusu ülkelerde üretilen çalışmaların literatürde daha fazla referans alındığını ve alanın teorik gelişimine önemli katkılar sunduğunu göstermektedir. Öte yandan, Türkiye'nin (n=23) de analiz kapsamında yer aldığı ve literatüre katkı sağlayan ülkeler arasında bulunduğu görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye'nin turizm ve kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki akademik üretime dahil olduğunu ve gelişmekte olan literatür içerisinde kendine yer bulduğunu göstermektedir.

5. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk literatürü bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiş ve elde edilen bulgular, alanın son yıllarda belirgin bir gelişim ve dönüşüm süreci içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının turizm literatüründe giderek daha merkezi bir konum kazandığını ve disiplinler arası bir yapı sergilediğini göstermektedir. Bu durum, kurumsal sosyal sorumluluğun yalnızca işletme odaklı bir kavram olmaktan çıkarak sürdürülebilirlik, paydaş yönetimi ve çevresel sorumluluk gibi çok boyutlu bir araştırma alanına dönüştüğünü ortaya koymaktadır.

Yıllara göre dağılım incelendiğinde, özellikle 2018 sonrası dönemde belirgin bir artış eğilimi dikkat çekmektedir. Bu bulgu, literatürde kurumsal sosyal sorumluluk ve turizm ilişkisine yönelik artan akademik ilgi ile paralellik göstermektedir. Nitekim kurumsal sosyal sorumluluğun küreselleşme, çevresel sorunlar ve sürdürülebilir kalkınma tartışmalarıyla birlikte giderek daha fazla önem kazandığı ifade edilmektedir (Sánchez-Camacho vd., 2022). Benzer şekilde, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının kapsam ve ölçek açısından genişlediği ve özellikle son yıllarda farklı coğrafyalara yayıldığı belirtilmektedir (Yoopetch vd., 2023). Bu bağlamda elde edilen bulgular, literatürde gözlemlenen genel büyüme eğilimi ile örtüşmektedir. Ayrıca yerli literatürde gerçekleştirilen bibliyometrik analizlerde de turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk

çalışmalarının özellikle son yıllarda artış gösterdiği ve araştırma ilgisinin giderek yoğunlaştığı ortaya konulmaktadır (Boğan vd., 2018).

Anahtar kelime analizi sonuçları, literatürün kavramsal olarak sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiğini göstermektedir. Özellikle “sürdürülebilir turizm”, “çevresel sürdürülebilirlik” ve “paydaş yaklaşımı” gibi kavramların merkezi konumda yer alması, kurumsal sosyal sorumluluğun turizm sektöründe sürdürülebilir kalkınma ile güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, kurumsal sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik kavramlarının büyük ölçüde örtüştüğünü ve çoğu zaman birbirinin yerine kullanıldığını ifade eden çalışmalarla uyumludur (Meseguer-Sánchez vd., 2021). Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları kapsayan üçlü yapı üzerinden değerlendirildiği ve sürdürülebilir kalkınmanın temel araçlarından biri olarak görüldüğü belirtilmektedir (Ye vd., 2020).

Elde edilen kümelenme sonuçları, literatürün tematik olarak farklı alt alanlara ayrıldığını göstermektedir. Bu temalar arasında özellikle müşteri davranışları, finansal performans, sürdürülebilir turizm, paydaş yönetimi ve çevresel sorumluluk gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. Bu bulgu, literatürde kurumsal sosyal sorumluluğun yalnızca etik bir yaklaşım olarak değil, aynı zamanda işletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde stratejik bir araç olarak değerlendirildiğini ortaya koyan çalışmalarla paralellik göstermektedir (Yoopetch vd., 2023). Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğun firma performansı, itibar ve paydaş ilişkileri üzerindeki etkisinin yoğun şekilde incelendiği ifade edilmektedir (Sánchez-Camacho vd., 2022). Bununla birlikte, turizm ve ağırlama sektöründe çalışan odaklı bibliyometrik çalışmaların da özellikle çalışan tutumları, örgütsel bağlılık ve iş tatmini gibi çıktılar etrafında yoğunlaştığı görülmektedir (Boğan, 2020).

Bibliyografik eşleşme analizinde elde edilen bulgular, literatürde belirli çalışmaların ve yazarların merkezi bir konumda yer aldığını göstermektedir. Özellikle yüksek atıf ve bağlantı gücüne sahip çalışmaların literatürün teorik temelini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, kurumsal sosyal sorumluluk literatürünün zaman içerisinde belirli çekirdek çalışmalar etrafında geliştiğini ve bu çalışmaların alanın yönünü belirlediğini ortaya koymaktadır. Literatürde de benzer şekilde, kurumsal sosyal sorumluluk araştırmalarının belirli tematik kümeler etrafında yoğunlaştığı ve bu kümelerin alanın entelektüel yapısını oluşturduğu ifade edilmektedir (Zhao vd., 2022).

Ülkelere ve dergilere göre dağılım sonuçları, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının belirli coğrafyalarda ve belirli akademik platformlarda yoğunlaştığını göstermektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin literatürde daha baskın olduğu, ancak son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin de bu alana önemli katkılar sunduğu görülmektedir. Bu durum, kurumsal sosyal sorumluluk araştırmalarının coğrafi olarak genişlediğini ve küresel bir araştırma alanı haline geldiğini ortaya koymaktadır (Yoopetch vd., 2023). Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı dergilerin literatürde merkezi bir rol oynadığı ve bu alanın akademik gelişiminde önemli bir platform sağladığı anlaşılmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bu çalışmanın bulguları turizm alanında kurumsal sosyal sorumluluk literatürünün hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu, disiplinler arası bir yapı kazandığını ve sürdürülebilirlik ekseninde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, literatürde halen belirli boşlukların bulunduğu da dikkat çekmektedir. Özellikle kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının somut çıktıları, ölçüm yöntemleri ve uzun dönemli etkilerine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Nitekim önceki çalışmalar da kurumsal sosyal sorumluluk araştırmalarının çoğunlukla faaliyetlere odaklandığını, ancak bu faaliyetlerin etkilerinin yeterince incelenmediğini vurgulamaktadır (Yoopetch vd., 2023).

Bu bağlamda, gelecekte yapılacak çalışmaların kurumsal sosyal sorumluluğun performans, sürdürülebilirlik çıktıları ve paydaş etkileri üzerindeki somut sonuçlarını daha derinlemesine incelemesi önerilmektedir. Ayrıca farklı kültürel ve bölgesel bağlamlarda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının karşılaştırmalı olarak ele alınması, literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte, dijitalleşme, iklim değişikliği ve kriz yönetimi gibi güncel konuların kurumsal sosyal sorumluluk ile ilişkisi de gelecekteki araştırmalar için önemli bir odak noktası olarak değerlendirilmektedir.

Kaynakça

- Avcı, N., & Akdemir, İ. (2014). Konaklama İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Doyumu Üzerine Etkisi. *Ege Akademik Bakış*, 14(1), 125.
- Aydın, B., & Erdoğan, B. Z. (2016). Restoranların kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetlerinin müşteri bağlılığına etkisi. *Turizm Akademik Dergisi*, 3(1), 11-27.
- Boğan, E. (2020). Turizm ve ağırlama sektöründe çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik tepkileri üzerine bibliyometrik bir çalışma. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 17(1), 87-102.

- Boğan, E., Çalışkan, C., & Dedeoğlu, B. B. (2018). Turizm yazınında kurumsal sosyal sorumluluk: Türkiye’de yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. *Turizm Akademik Dergisi*, 5(2), 47-62.
- Bota Avram, C. (2023). Science Mapping Analysis. In: Science Mapping of Digital Transformation in Business. Springer Briefs in Business. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26765-9_4
- Bülbül, S., Arslan, Ö. E., & Yıldırım, M. (2023). Pandemide kurumsal sosyal sorumluluk: Konaklama işletmeleri üzerine bir inceleme. *Turizm Akademik Dergisi*, 10(1), 19-34.
- Büyükkşalvarcı, A., Şapcılar, M. C., & Uyaroğlu, A. (2016). Kurumsal oteller ve sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi*, (12), 187-194.
- Çakmak, V., & Aktan, E. (2018). Sosyal sorumluluğun turizm faaliyetlerindeki rolü üzerine bir inceleme. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 6(1), 172-193.
- Çalışkan, O., & Ünüsan, Ç. (2011). Otel çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk algısının iş tatmini ve işte kalma niyetine etkisi. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 22(2), 154-166.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Güzel, T. (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönelimli Otel İşletmeleri Uygulamaları. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(1), 285-304.
- Hallinger, P., & Kovačević, J. (2021). Science mapping the knowledge base in Educational leadership and management: A longitudinal bibliometric analysis, 1960 to 2018. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(1), 5-30. <https://doi.org/10.1177/1741143219859002>.
- Kasap, M., & Akmeşe, H. (2021). Bir paydaş olarak turizm işletmesi çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk algılarının incelenmesi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(Özel Sayı), 153-168.
- Korkmaz, H., Büyüktepe, H., & Kahriman, C. (2020). Kurumsal sosyal sorumluluk örneği olarak Arkeoköy projesinin destinasyon gelişimine etkisi. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 105-122.
- Kuhzady, S., Olya, H., & Han, H. (2025). Corporate social responsibility (CSR): a contemporary review of practices, impacts, and future directions. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 37(7), 2556-2579.
- Legendre, T. S., Ding, A., & Back, K. J. (2024). A bibliometric analysis of the hospitality and tourism environmental, social, and governance (ESG) literature. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 58, 309-321.
- Meseguer-Sánchez, V., Gálvez-Sánchez, F. J., López-Martínez, G., & Molina-Moreno, V. (2021). Corporate social responsibility and sustainability. A bibliometric analysis of their interrelations. *Sustainability*, 13(4), 1636.

- Mirzayeva, G., Çivelek, M., Gök, D. K., & Batman, O. (2016). Turizm işletmelerinde sosyal sorumluluk yaklaşımları: 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. *TÜBAV Bilim Dergisi*, 9(4), 23-30.
- Nguyena, T. T. H., Phamb, T. T. H., Than, T. T., Tran, T. K. L., & Nguyen, T. H. L. (2020). The role of corporate social responsibilities in tourism and hospitality: The case of Vietnam. *Management Science Letters*, 10(9), 2089-2098.
- Sağır, M., & Türkeri, İ. (2015). Turizm İşletmelerinde Stratejik Boyutları İle Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları: Örnek İncelemeler. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (22), 283-314.
- Sánchez-Camacho, C., Carranza, R., Martín-Consuegra, D., & Díaz, E. (2022). Evolution, trends and future research lines in corporate social responsibility and tourism: A bibliometric analysis and science mapping. *Sustainable development*, 30(3), 462-476.
- Üner, T., & Baş, M. (2018). Carroll'ın kurumsal sosyal sorumluluk modeli kullanılarak geliştirilen toplumsal pazarlama ölçeği çalışması. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(4), 304-332.
- Ürkmezer, M., & Yetim, A. Ç. (2023). Turizm Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Satın Alma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Sarıgerme Örneği. *Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 469-482.
- Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric map ping. *scientometrics*, 84(2), 523-538.
- Van Raan, A. F. (2005). For your citations only? Hot topics in bibliometric analysis. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, 3(1), 50-62.
- Vapur, M., & Demirel, M. A. (2025). İş-Boş Zaman Çatışması Üzerine Yapılan Araştırmalar: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Bir Analiz. *Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi*, 5(2), 135-151.
- Wong, A. K. F., Kim, S., & Lee, S. (2022). The evolution, progress, and the future of corporate social responsibility: Comprehensive review of hospitality and tourism articles. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*, 23(1), 1-33.
- Wut, T. M., Xu, B., & Wong, H. S. M. (2022). A 15-year review of “corporate social responsibility practices” research in the hospitality and tourism industry. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, 23(1), 240-274.
- Xu, W., Xu, Z., Su, S.-F. & Zhou, W. (2021). A comprehensive bibliometric analysis of uncertain group decision making from 1980 to 2019. *Information Sciences*, 547, 328–353.
- Yavuz, E., Sabur, D. G., & Demirel, M. A. (2024). Scopus Veri Tabanında İşgörenlerde Mobbing Konulu Çalışmalara İlişkin Bibliyometrik Analiz İncelemesi. *İşletme Bilimi Dergisi*, 12(3), 301-316. <https://doi.org/10.22139/jobs.1529713>
- Ye, N., Kueh, T. B., Hou, L., Liu, Y., & Yu, H. (2020). A bibliometric analysis of corporate social responsibility in sustainable development. *Journal of cleaner production*, 272, 122679.

- Yoopetch, C., Nimsai, S., & Kongarchapatara, B. (2022). Bibliometric analysis of corporate social responsibility in tourism. *Sustainability*, 15(1), 668.
- Yorulmazer, G., & Dođan, O. (2017). Turizm İşletmelerindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Turistlere Yönelik Bir Araştırma. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi*, 8(21), 49-75.
- Zhao, L., Yang, M. M., Wang, Z., & Michelson, G. (2023). Trends in the dynamic evolution of corporate social responsibility and leadership: A literature review and bibliometric analysis. *Journal of Business Ethics*, 182(1), 135-157.

Etik Kurul İzni

Makalede etik kurulu izni ve/veya yasal/özel izin alınmasını gerektiren bir durum yoktur.

Katkı Oranı Beyanı

Çalışmanın tüm süreçleri (fikir, tasarım, literatür taraması, veri analizi ve makale yazımı) tek yazar tarafından yürütülmüş olup, yazarın katkı oranı %100'dür.

Çıkar Çatışması Beyanı

Bu çalışmada herhangi bir kurum/kuruluş ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.